

KONTEKSTUAL MUHIT VA IJTIMOY MUOMALA VOSITALARINING TARJIMADA IFODALANISHI (“OLIVER TWIST” MISOLIDA)

Yuldasheva Aziza Yuldashevna

Toshkent davlat transport universiteti - Chet tillar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517001>

Annotatsiya. Ishda Charlz Dikkensning “Oliver Twist” asari misolida kontekstual muhit va ijtimoiy muomala vositalarining o‘zbek tiliga tarjimada qanday ifodalangani tahlil qilinadi hamda asarda personajlararo ijtimoiy masofalar, sinfiy tafovutlar va madaniy kontekstlar tarjimada qanday yo‘qolishi yoki moslashishi lingvopragmatik va lingvomadaniy yondashuvlar asosida o‘rganiladi. Tarjimada ijtimoiy signal va muomala vositalarining asliyatga nisbatan qanday transformatsiyaga uchragani ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: adabiy tarjima, lingvopragmatika, kontekst, ijtimoiy muomala, madaniy moslashuv, Dikkens.

Kirish. XX asr oxiri va XXI asr boshlarida tarjimashunoslik sohasida lingvistik va madaniy yondashuvlarning ahamiyati sezilarli darajada ortdi. Xususan, adabiy tarjima jarayonida kontekstual muhitni va ijtimoiy muomala vositalarini to‘g‘ri va adekvat tarzda ifodalash, asarning badiiy-estetik va madaniy qatlamlarini o‘quvchiga yetkazishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Adabiy asar tarjimasi faqatgina til vositalarini boshqa tilga ko‘chirish emas, balki muallif yaratgan ijtimoiy, madaniy va tarixiy kontekstni yangi madaniyat idrok etadigan shaklga moslashtirishni ham taqozo etadi.

Charlz Dikkensning “Oliver Twist” romani ingliz viktorian davri jamiyatining ijtimoiy tuzilmasi, muomala madaniyati va ijtimoiy tengsizlik muammolarini chuqur yoritgan asar sifatida e‘tiborga loyiqdir. Undagi personajlararo munosabatlar, ijtimoiy muomala shakllari va kontekstual signallar tarjima jarayonida ko‘plab lingvopragmatik va lingvomadaniy muammolarni yuzaga keltiradi. “Oliver Twist” asarining inglizcha matni va uning o‘zbek tiliga qilingan tarjimasi tahlil qilishda asosiy e‘tibor kontekstual muhit — ya‘ni ijtimoiy vaziyatlar, tarixiy-madaniy fond, personajlar o‘rtasidagi ierarxik munosabatlar — va ijtimoiy muomala vositalarining tarjimada qanday ifodalanganiga qaratiladi.

Asosiy qism: Adabiy tarjimada kontekstual muhit va ijtimoiy muomala vositalarining ifodalanishi masalasi tarjimashunoslikning lingvopragmatik va lingvomadaniy yo‘nalishlari doirasida o‘rganib kelinmoqda. Bu borada E.A.Nida tomonidan ilgari surilgan *ekvivalentlik* va *dinamik muvofiqlik* nazariyalari tarjima jarayonida madaniy va kontekstual omillarni hisobga olish zaruratini asoslab berdi. Shuningdek, P.Nyumark tarjima jarayonida *semantik* va *kommunikativ* yondashuvlar o‘rtasidagi muvozanatni saqlash muhimligini ta‘kidlagan.

Taniqli tarjimashunos L.S.Barkhudarov lingvistik aspektida kontekstning roliga alohida urg‘u berib, tarjimada *konkret situatsiyalarni* to‘g‘ri anglash va ularni manba tilidan maqsad tiliga ko‘chirishni dolzarb masala sifatida ko‘rsatgan. Shu bilan birga, V.N. Komissarov ijtimoiy va madaniy kontekstning tarjima jarayonidagi ahamiyatini aniqlab, *pragmatik moslikni* ta‘minlash uchun tarjimon madaniyatlararo tafovutlarni chuqur tushunishi lozimligini uqtirgan.

O‘zbek adabiyotshunosligida esa G'.Salomov, M.Mahkamova va boshqa olimlar badiiy tarjimada milliy va madaniy omillarning roli, ularni o‘zbek o‘quvchisi idrokiga moslashtirish

muammolari haqida yozishgan. Ularning tadqiqotlarida asosan milliy realiyalar, frazeologizmlar va badiiy obrazlarning tarjimadagi ifodasi muhokama qilinadi.

“Oliver Twist” romanining o‘zbek tiliga qilingan tarjimalari esa hozircha cheklangan miqdorda lingvistik tahlil qilingan. Ko‘pincha tarjimalar badiiy jihatdan ko‘rib chiqilgan bo‘lsa-da, lingvopragmatik va lingvomadaniy aspektlarda mukammal tahlillar yetarli darajada olib borilmagan.

“Oliver Twist” asarida yuqori tabaqa va past tabaqa vakillari nutqidagi tafovutlar, murojaat shakllari, kinoyalar, ijtimoiy ierarxiyani aks ettiruvchi vositalar keng qo‘llanadi. Masalan, ingliz tilidagi “Sir”, “Madam”, “Your Honour” kabi murojaatlar asarda personajlarning ijtimoiy maqomini bildiradi. O‘zbek tarjimasida bu holatlar ko‘pincha soddalashtirilgan yoki umumlashtirilgan. Natijada personajlararo masofa yoki hurmat darajasi o‘quvchi uchun aniq sezilmasligi mumkin.

Shuningdek, ingliz tilidagi *workhouse*, *beadle*, *parish* kabi madaniy realiyalar tarjimada soddalashtirilib yoki umumiy so‘zlar bilan almashtirilib, ularning ijtimoiy tarixiy fonini yo‘qotgan. Bunday tarjimalar madaniy kontekstni to‘liq ochib bermaydi. Shu bilan birga, ayrim kinoyali yoki istehzoli gaplar o‘zbek tarjimasida o‘zbekona ifodalar bilan samarali berilgan hollari ham mavjud. Masalan, ingliz tilidagi "You're a clever boy, ain't ya?" iborasi "Qarang, aqlli bola topilibdi-da!" tarzida berilishi milliy ohangni yaratishga xizmat qilgan.

Xulosa. “Oliver Twist” asarining tarjimasini lingvopragmatik va lingvomadaniy nuqtai nazardan tahlil qilish jaroyonida biz aniqladikki, kontekstual muhit va ijtimoiy muomala vositalarining to‘g‘ri ifodalanishi tarjimada madaniyatlararo muloqotni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarjimonning madaniy tafakkur va ijtimoiy strukturalarni anglab tarjima qilishi, o‘quvchiga faqat so‘zlar emas, balki ijtimoiy munosabatlar tizimini ham yetkazishga xizmat qiladi. Yana shuni ta’kidlamoqchimizki, kelgusida bunday tarjimalar uchun madaniy izohlar, qo‘shimcha sharhlar va parallel tushuntirishlar berilishi, tarjimonlar uchun lingvomadaniy kompetensiyani oshiruvchi metodik vositalarning yaratilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nida, E.A. *Toward a Science of Translating*. Leiden: Brill, 1964. – 331 p.
2. Newmark, P. *A Textbook of Translation*. Prentice Hall, 1988. – 292 p.
3. Komissarov, V.N. *Theory of Translation*. Moscow: Higher School, 1990. – 253 c.
4. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.
5. Salomov, G‘. *Tarjima nazariyasi asoslari*. Toshkent: Fan, 2000. – 176 б.
6. Mahkamova, M. *Adabiy tarjimada lingvomadaniy tafakkur*. Toshkent: TDPU, 2017. – 152 б.
7. Dickens, C. *Oliver Twist*. London: Penguin Books, 2003. – 554 p.
8. Dickens, C. *Oliver Twist* (o‘zbek tilidagi tarjima). Toshkent: Yangi asr avlodi, 2010. – 448